

Intercomparación LC-ENAC-ISM3D-2015

(Tetrahedron en MMC; informe preliminar)

Eugen Trapet

Intercomparación patrocinado por

Madrid 3.11.2015

Planteamiento

<https://sites.google.com/site/trapetinter1>

ISM3D

1	ISM3D	Eugen Trapet	comparacion1@trapet.eu	2015-03-20	
2	AIMME	Carmen Caniego Harinero	ajarez@aimme.es	2015-04-13	
3	CTAG	Alberto Oubiña Dios	alberto.oubina@ctag.com	2015-04-21	
4	FREMAP	Francisco Moreno Bellido	francisco_moreno@fremap.es	2015-04-29	
5	Equipos Nucleares	Oscar Montero	montero.oscar@ensa.es	07/05/2015	18.5.2015
6	Metaltest	Alicia del Valle	Adelvalle@metal-test.es	2015-05-15	2015-05-25
1	ISM3D	Eugen Trapet	comparacion1@trapet.eu	2015-05-25	2015-06-10
7	LOMG	Javier Rodríguez	jrodriguez@lomg.net	2015-06-02	2015-06-02
8	Centro Andaluz de Metrología	Francisco M. González Gómez	fmgonzalez@etsi.us.es	2015-06-10	2015-06-18
9	APPLUS LGAI	Tomás Martínez Borrás	tomas.martinez@applus.com	2015-06-18	2015-06-26
10	TRESCAL-ITM	F. Javier Gálvez Romeo	javier.galvez@trescal.com	2015-06-22	2015-07-06
11	INTA	Juan José Melero Alonso	meleroaj@inta.es	2015-07-06	2015-07-15
12	AC6M	Javier de Acha	jdeacha@ac6m.com	2015-07-14	2015-07-23
13	ETSII UP Madrid	Jesús de Vicente y Oliva	jvo@etsii.upm.es	2015-07-22	
14	AZ Metrology	Miguel Ángel Zaratiegui	Mikel@azmetrology.com	2015-07-30	2015- 08-03
1	ISM3D	Eugen Trapet	comparacion1@trapet.eu	2015-08-17	11/08/2015
15	AIMEN	Leticia Eirín Bermudez	leticia.eirin@aimen.es		31/08/2015
16	TEKNIKER	Antonio Gutiérrez	antonio.gutierrez@tekniker.es		
6	Metaltest	Alicia del Valle	Adelvalle@metal-test.es		Re-medicón
1	ISM3D	Trapet	eugen@trapet.de		29.9.2015
17	FEINMESS	Michael Trenk	M.Trenk@feinmess.com		12.10.2015
18	EUMETRON	Theo Hageney	t.hageney@eumetron.de		19.10.2015
19	CERN	Iordan Doytchinov	iordan.petrov.doytchinov@cern.ch		30.10.2015

Tetrahedron Estandar

Sistema de coordenadas del Tetraedro de Comparación

? Para que sirven Tetraedros ?

Quick Check T

length errors over time

checked machine:

Prismo 149583

last check:

05-Feb-14

by:

Clemente

Medir Bola 1 del Tetraedro de Comparación

Alternativa para medir Bola 1 del Tetraedro de Comparación

Medir Bola 2 del Tetraedro de Comparación

Medir Bola 3 del Tetraedro de Comparación

Medir Bola 4 del Tetraedro de Comparación

Capa del Tetraedro de Comparación

Sistema de fijación kinemática del Tetraedro de Comparación

ISMÉD

Medir el Tetraedro de Comparación

Medir el Tetraedro de Comparación

Medir el Tetraedro de Comparación

Deviations from reference values lab. 1 to n, for balls 1 to 4
(lengths of deviation vectors)

Medir el Tetraedro de Comparación

Medir el Tetraedro de Comparación

Medir el Tetraedro de Comparación

Medir el Tetraedro de Comparación

